

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

SULTONOVA Latofat Sa'dullayevna

*Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406318>

YOSHLARNI MILLIY-MAFKURAVIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bugungi kunda har qanday davlatning barqaror taraqqiyoti asosini innovatsion faoliyat tashkil etadi. Tarix shundan dalolat beradiki, inson o'zining aql-zakovati bilan dastlabki mehnat qurollarini o'ylab topishdan, algoritm va nanozarralar, zamonaviy innovatsion kompyuter, quyosh va boshqa yuqori texnologiyalarni kashf etishgacha bo'lgan murakkab yo'lni bosib o'tdi. Yaxshi tarbiya millat ichidan buyuk insonlarni ko'paytirishga, qolganlarini esa sog'lom fikr yurituvchi fuqarolarga aylantirishga qodir. Yurtni rivojlantirish yosh avlodni mehnatkash fuqarolarning nafaqat aql-idroki, bilimi va malakasi, balki ularning salomatligiga, jismoniy barkamolligiga ham bevosita bog'liq ekanligi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: vatan, yoshlar, milliy-mafkuraviy tarbiya, g'oya va mafkura, sabr-qanoat, ommaviy madaniyat, ijtimoiy-gumanitar fanlar, vatanparvarlik, jahon hamjamiyati, barqaror taraqqiyot, milliy madaniyat.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье инновационная деятельность сегодня составляет основу устойчивого развития любой страны. История показывает, что человек прошел сложный путь своим интеллектом от изобретения первых рабочих инструментов до открытия алгоритмов и наночастиц, современного инновационного компьютера, солнца и других высоких технологий. Хорошее образование способно вырастить из нации великих людей, а остальных превратить в здорово мыслящих граждан. Проанализировано, что развитие страны напрямую зависит не только от интеллекта, знаний и умений молодого поколения трудолюбивых граждан, но и от их здоровья и физической подготовленности.

Ключевые слова: родина, молодежь, национально-идеологическое воспитание, идея и идеология, терпение, довольство, массовая культура, социально-гуманитарные науки, патриотизм, мировое сообщество, устойчивое развитие, национальная культура.

THE ROLE OF SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES IN FORMING THE NATIONAL-IDEOLOGICAL EDUCATION OF YOUTH

ANNOTATION

In this article, innovative activity forms the basis of sustainable development of any country today. History shows that man has traveled a complex path with his intelligence from inventing the first working tools to the discovery of algorithms and nanoparticles, modern innovative computer, sun and other high technologies. Good education is able to breed great people from the nation, and turn the rest into healthy thinking citizens. It was analyzed that the development of the country directly depends not only on the intelligence, knowledge and skills of the young generation of hardworking citizens, but also on their health and physical fitness.

Key words: motherland, youth, national-ideological education, idea and ideology, patience, contentment, mass culture, social-humanities, patriotism, world community, sustainable development, national culture.

Hozirgi kunda yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish dolzarb masala sifatida qaralmoqda va bu borada juda ko'plab ishlar amalga oshirilmogda. Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasida avvalo ota-onalar, mahalla, ta'lim-tarbiya beruvchi ustozlar asosiy kuchni tashkil etadi. Shu o'rinda yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish borasida ta'lim tizimining, ta'lim-tarbiya beruvchi ustozlarning o'rniga to'xtalib o'tishni maqsad qildik.

Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna solayotgan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir. Aynan uzluksiz ta'lim va ma'rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da'vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo'lishga undaydi [1].

Darhaqiqat, yoshlarning ma'naviy olamini izdan chiqarishga qaratilgan turli tahdidlar, buzg'unchi g'oyalar, diniy ekstremizm va fundamentalizm, terrorizm, missionerlik harakati va "ommaviy madaniyat" kabi mafkuraviy xurujlarga qarshi kurasha oluvchi, shuningdek, koronavirus kabi turli xil inson salomatligiga tahdid solayotgan kasalliklarga qarshi hamjihat bo'lib kurashishga, vatanparvarlik va yon atrofdagi voqealarga daxldorlik tuyg'usi bilan yashovchi, mustaqil fikrga ega yoshlarni tarbiyalash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Aynan shuning uchun ham asrlar osha ta'lim – tarbiya meros o'laroq ulug' olimu – ulamolar orqali bizgacha yetib keldi. Ularning tarbiya borasidagi bebaho o'g'itlari, holda amalga oshirgan ishlari bosqichma – bosqich mustaqil kelajakning mustahkam poydevorlarini yetishtirishda ahamiyatli o'rin egallaydi. Abdurauf Fitrat bu borada bunday yozadi: "Axloqi go'zal farzand Allohning ne'matidir.

Yaxshi tarbiya insonning baxtu-iqboli omilidir. Ba'zi fe'lu atvor tug'ma bo'lsa-da, yaxshi xulq ko'pincha shakllantiriladi". Luqmoni Hakimdan "Nega o'g'lingizga juda ko'p nasihat qilasiz?" deb so'rashdi. U zot: "Keksalarning yoshlarga qilgan nasihati xuddi ko'chatlarni voyaga yetkazadigan bog'bon kabidir. U vaqt-vaqti bilan ko'chatlarning ortiqcha shoxlarini kesadi, ular atrofidagi begona o't-o'lanlarni tozalab tashlaydi. Xullas, uning mustahkam bo'lib o'sishi uchun bor kuch-quvvatini sarflaydi.

Hozirgi vaqtda dunyoda kuchayib borayotgan turli ma'naviy tahdidlarning oldini olish, «ommaviy madaniyat»ning zararli ta'siridan farzandlarimizning ongu tafakkurini himoya qilishda ilmu fan va madaniyat jamoatchiligi, ijod ahlining o'zni va roli bilan bir qatorda ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan tarbiyaviy ahamiyati yuksak baholanuvchi milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va ma'naviy merosimiz namunalarining o'zni tobora ortib bormogda. Jamiyat barkamolligini ma'naviy omillar belgilaydi. Shu jihatdan bizning maqsadimiz kelajakda komil insonlarni tarbiyalash ekan, bugungi kunda yoshlar ma'naviyatiga asosiy e'tibor qaratishimiz lozim.

Bugungi kunda ustuvor ahamiyat kasb etayotgan sivilizatsiyaviy yondashuv insoniyat tarixini bir-biriga bog'liqligini, birlik va butunligini anglash tomon borganligini asoslab bermoqda. Zamonaviy falsafa va fanning qat'iy talabi ham Sharq va G'arb madaniyatining bir-biri bilan muloqotini shakllantirishdan iborat bo'lib qolmoqda. Shubhasiz, yangi ijtimoiy voqeylik o'z aksini aynan falsafiy, ma'naviy madaniyatda topmoqda. Sharq va G'arb falsafiy maktablarining bir-biriga qarama qarshiligi asta-sekin o'zaro sog'lom muloqotga asoslanmoqda. G'arb va Sharq falsafiy madaniyatlarining o'zaro bir-birlariga kirib borish jarayoni tobora faollashib bormoqda. Sharq mamlakatlarida yevropacha-amerikanacha falsafiy an'analar bilan tanishish borgan sari chuqurlashib borayotgan bo'lsa, Sharq falsafiy tizimlarining an'anaviy g'oyalari G'arbning mashhur faylasuflari A.Shopengauer, F.Nisshe, U.Djems, R.Emerson, Dj.Roys, M.Xaydegger, K.Yaspers, K.Yung, E.Fromm va boshqalar tomonidan rivojlantirilganligi e'tirof etilmoqda.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Sharq falsafiy va ma'naviy dunyoqarashining hozirgi zamon G'arb fikriga ta'siri, avvalo, insonning ichki dunyosini falsafiy tushunish, mikroko'inot va makroko'inot uyg'unligi, ijtimoiy qurilish, axloqiy va estetik g'oyalarga taalluqli ekanligi bilan belgilanadi. G'arb tashqi dunyoni (tabiatni) nazariy jihatdan o'zlashtirishda muhim ko'rsatkichlarga va natijalarga erishgan bo'lsa, Sharq ham ichki dunyoni (insonni) bilish yo'lida qat'iy ta'sir qoldiruvchi yutuqlarga erishdi. Shu munosabat bilan akademik N.N.Konrad bu haqida shunday yozadi: "Har bir avlod uchun shuni yodda tutish zarurki, Sharqning inson va jamiyat haqidagi ilmining barcha sohalaridagi nazariy fikrini hisobga olmoq lozim, negaki, ayniqsa ana shu sohalar g'oyat mufassal va keng miqyosida Sharqda ishlab chiqilgan" [2, B.27].

Yevropa markazchilik qarashlarini tanqid ostiga olgan, ekzistensializmning klassiklaridan biri bo'lgan K.Yaspers Sharq falsafasi va madaniyatiga murojaat qilish zarurligini quyidagicha izohlaydi: "Osiyoda bizga yetishmaydigan narsa bor va u biz uchun jiddiy ahamiyatga ega! U yerdan bizga qaratilgan savollar yangramoqdaki, ular bizning qalblarimiz tubida ko'milgandirlar. Biz ijod qilgan barcha narsa uchun, biz nimani qila olgan bo'lsak, biz nimalarga erishgan bo'lsak, buning uchun biz muayyan baho to'ladik. Biz hali inson tabiatining kamoloti yo'lida emasmiz. Osiyo biz uchun zaruriy qo'shimcha bo'lib xizmat qiladi" [3, B.90].

Shuning uchun ham inson tabiatidagi tashqi va ichki uyg'unlik zaruriyati, jahon madaniyatidagi bir-butunlikka erishish zaruriyati Sharq va G'arb falsafasi o'rtasidagi sog'lom muloqot olib borish zaruriyatini muhim vazifa qilib qo'yadi.

Agar shunday qilsa, nihol yaxshi o'sib, unadi. Zero, u hosilga kirgach, mevasi asaldek shirin bo'ladi. Aks holda, bog'bon beparvo bo'lib, ko'chatlarning ortiqcha shoxlarini kesmasa, ular baland o'sib, yaxshi hosil bermaydi. Natijada, bunday niholdan bog'bonga kam foyda yetadi". Payg'ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam) bunday marhamat qiladilar: "Kishining o'z farzandini chiroyli odob-axloq bilan tarbiyalashi ko'p miqdordagi nafl sadaqa berishidan yaxshiroqdir" (Imom Termiziy rivoyati). Albatta, yaxshi farzandlar o'z-o'zidan voyaga yetmaydi. Balki oilada ota-ona nazoratidava ta'lim tarbiya maskanlarida tarbiyalanib, ulg'ayadi.

Bilim hamda tajriba, kelajakka umid, sabr va matonat bilan ko'p yaxshi narsalarni qo'lga kiritish mumkin. Darhaqiqat, bugungi kunda farzandlarimizning ma'naviy olamini yuksaltirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi biz uchun eng dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, hozirgi murakkab va tahlikali zamonda milliy o'zligimiz, azaliy qadriyatlarimizga yot va begona bo'lgan turli xil xurujlar, yoshlarimizning ongi va qalbini egallashga qaratilgan g'arazli itilishlar tobora kuchayib borayotgani, koronavirus inson salomatligiga tahdid solayotganligi barchamizni yanada hushyor va ogoh bo'lishga da'vat etishi tabiiydir. Ota-onaga, Vatanga va atrofdagi barcha insonlarga hurmat burchini chuqur anglash odamiylik fazilatidir. A.Avloniy esa tarbiya doirasini keng tarzda mushohada qilib, uni birgina axloq bilan chegaralab qo'ymaydi. A.Avloniyning «Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir» [4, B.38] deb ta'kidlaganidek, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi tamoyillarini qaror toptirish, ularni giyohvandlik, axloqsizlik, chetdan kirib kelayotgan har xil zararli ta'sirlardan, «ommaviy madaniyat» niqobi ostidagi tahdid va xatarlardan asrash masalalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarni mohiyatiga etibor qaratmaslik kerak.

E'tibordan chetda qoldirish yoshlarning tarbiyalash borasida sarflagan barcha sa'y-harakatlarimiz ularning ongi va tafakkurining rivojlanishida biz istagan natijalarga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Zero, yosh avlodimizni turli ma'naviy tajovuzlardan himoya qilish haqida so'zlaganda, nafaqat xalqimizni ulug'lovchi buyuk xususiyatlar, ayni paytda uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatgan, eski zamonlardan qolib kelayotgan noma'qul odatlar haqida ham ochiq so'z yuritishimiz, birinchi navbatda xudbinlik va loqaydlik, qarindosh urug'chilik va mahalliychilik, korrupsiya va manfaatparastlik, boshqalarni mensimaslik kabi illatlardan jamiyatimizni butunlay xalos etish to'g'risida o'ylashimiz lozim.

Bu o'ta muhim vazifa keng jamoatchiligimizning, ayniqsa, ziyolilarimiz, olim va adiblarimiz, san'at va madaniyat ahli, o'zini ma'naviyat sohasiga bag'ishlagan barcha insonlarning doimiy diqqat markazida bo'lishi lozim. Mustaqillik mohiyati va ahamiyatini sarhisob qilganda, u tufayli yoshlarning dunyoqarashi o'zgarib, ularda g'urur, oriyat, sha'n va nomus tuyg'ulari kuchayishiga, hayotga va mehnatga munosabati, Vatanga, ona zaminga mehri, egalik va mas'uliyat hissi kuchayganligini, yoshlar o'zligini anglay boshlaganini kuzatamiz. Qanday zaminda yashayotganimizni his qilish, umuminsoniy qadriyatlarga intilish bilan birga, Sharq falsafasi, o'zbekona tafakkur nuri barchaning dilidan o'rin ola boshladi. Milliy an'analarimiz va udumlarimizni tiklash va rivojlantirish tamoyili kuchaydi. Islom dinimizni qadrlash ma'naviyatimizni yangi ma'nolar bilan to'ldirishga olib keldi.

Ulug' bobokalonlarimiz madaniy xazinasiga haqiqiy vorislik qila boshladik. Ulardan faxrlanish imkoniyatiga ega bo'ldik. Yurtimizda yashayotgan barcha millat, elat vakillarining tinch-inoq yashashi uchun sharoit yaratildi. Bundan yoshlar bahramand bo'lmoqda. Ammo, erishgan yutuqlarga mahliyo bo'lib, o'zibo'larchilikka tashlab qo'yilsa, ma'naviyat va ma'rifatni rivojlantirishda, yoshlar tarbiyasida ijtimoiy-gumanitar fanlarning ahamiyatini yo'qotsak mavjud qariyatlarimiz rivojlantirish va saqlab qolishda biz muammolarga uchirashimiz ayni haqiqat. Shularni hisobga olgan holda ijtimoiy gumanitar fanlar dasturlarida aynan mamlakatimiz rivoji, taraqqiyot strategiyasi tamoyillariga xos xususiyatlar, yurtimizning buguni va ertangi kunini belgilab beruvchi ustuvor vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlarni o'zida mujassamlashtirishi, yurtimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni jamiyatning haqiqiy tayanchi va suyanchiga aylantirish masalasiga e'tibor kuchaytirilishi maqsadga muvofiqdir [5].

Yaxshi tarbiya millat ichidan buyuk insonlarni ko'paytirishga, qolganlarini esa sog'lom fikr yurituvchi fuqarolarga aylantirishga qodir. Gel'vetsiy. Mustaqil O'zbekistonimizning ravnaq topishi, uni iqtisodiy va ijtimoiy tomondan buyuk davlat darajasiga ko'tarilishi yosh avlodni mehnatkash fuqarolarning nafaqat aql-idroki, bilimi va malakasi, balki ularning salomatligiga, jismoniy barkamolligiga ham bevosita bog'liqdir. Hozirgi davr taqdirini va uning istiqbolini ijobiy hal etish, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar har bir fuqarodan serg'ayratlik, tadbirkorlik, uddaburonlik va ishbilarmonlik kabi xislatlarni talab qiladi.

Mazkur xislatlar zahirida esa kuch, tezkorlik, chaqqonlik va chidamkorlik sifatleri yotadi. Albatta, bu sifatleri faol maqsadli shakllanishi o'z-o'zidan vujudga kelmaydi, balki insonning ontogenetik taraqqiyoti jarayonida sport yoki mafkuraviy tarbiya bilan muntazam va rejaga muvofiq amalga oshiriladi. O'quv jarayonida o'zlashtirishni hisobga olish-o'quv jarayonining tarkibiy qismi bo'lib, uning mohiyati talabalarning bilimlari, malakalari va mahoratlerini aniqlashdan va unga baho berishdan iboratdir. Shu bilan birga o'zlashtirishni hisobga olish bilim sifatini oshiradi, talabalarning bilish qobiliyatini rivojlantirishda g'oyat katta rol o'ynaydi, hamda katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Bilimlar, malakalar va mahoratlar sifati maxsus tekshirish yo'li bilan hamda o'qish jarayonida talabalar ishini kundalik kuzatib borish yo'li bilan aniqlanadi [6].

"Mamlakatimizning istiqbol yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq, buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chiqarish maqsadida katta ahamiyat berib kelinmoqda". "Barkamol avlod tarbiyasi haqida gapirar ekanmiz, e'tiborimizni uni amalga oshirishi lozim bo'lgan shaxs xislatlariga qaratishni lozim deb topdik".

Chunki bugungi kunda yoshlar munosabatidagi majburiy itoatkorlik o'rnini, tushunish, hurmat, intizom egallashi birinchi o'ringa qo'yilmoqda. Albatta, bu muammo ma'lum qiyinchiliklar asosida amalga oshirilayapti. Ta'limning yangi modeli jamiyatimizning potensial kuchlarini ruyobga chiqarishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Har qaysi insonda muayyan darajada intellektual salohiyat mavjud. Agar shu ichli quvvatning to'liq yuzaga chiqishi zarur bo'lgan barcha shart-sharoit yaratilsa, tafakkur har xil qotib qolgan eski tushuncha va aqidalardan xalos bo'ladi. Hamda har qaysi inson Olloh taola ato etgan noyob qobiliyat va iste'dodli avvalo o'zi uchun, oilasining, millati va xalqining, davlatining farovonligi, baxt-saodati, manfaati uchun to'liq baxshida etsa, bunday jamiyat shu qadar kuchli taraqqiyotga erishadiki, uning sur't va samarasini hatto tasavvur qilish ham oson emas. Oldimizda turgan buyuk maqsadlarga erishishda jamiyatimizning har bir a'zosi qo'shadigan hissa shu hisobdan beqiyos bo'lishi muqarrar.

O'quv jarayoni jahon talablariga mos keluvchi davlat ta'lim standartlari, ya'ni zamon talablariga javob beruvchi, istiqbol va kelajakni ko'zlab ishlab chiqilgan o'quv reja va dasturlari asosida tashkil etiladi. Kasb-hunar kollejlari o'quv dasturlari oldingi o'quv bosqichi umumta'lim maktablari va keyingi pog'onada turgan oliy o'quv yurtlarining o'quv dasturlari bilan o'zaro mutanosiblikda bo'lib, ta'limning uzluksiz va izchillik prinsipiga amal qiladi. Perseptiv qobiliyatli o'qituvchi esa o'quvchilar bilan aloqa qilishda, munosabat o'rnatishda unchalik qiynalmaydi. Talabalarga iliq, muloyim muomulada bo'ladi. Shunga ko'ra u o'z fani va darslari orqali talabalarda boshqalarga nisbatan rahmdillik, mehr-shafqat kabi hissiyotlarni uyg'ota oladi. O'z fikrini, mavzu mazmunini, hissiyotini nutq yordamida aniq va tushunarli qilib ifoda etishga eksperssiv qobiliyat deyiladi. Qiziqish o'quv-tarbiya ishlarida katta ahamiyatga ega. Kasbga qiziqish bilimlarning ongli va mustahkam o'zlashtirishning muhim shartidir. Demak, qiziqish bilan kasb tanlashga yondoshgan yosh pedagog kelajakda mohir o'qituvchi bo'lib yetishadi [7].

Professor M. Davletshin so'zlari bilan aytganda: "Qiziqish shaxsning eng muhim tomonlaridan, individual xususiyatlaridan biri hisoblanadi". Ma'lumki, o'qitish jarayonida talabalarda his-tuyg'u uyg'onmasa ular materialni yaxshi eslab qola olmaydilar. Gap yoshlarning psixik holatlari, ya'ni muayyan bir paytdagi kechirmalari haqida borar ekan, ularning emotsional ruhda materialni tez o'zlashtirib olishlari g'oyat muhimdr. Talabalarning individual xususiyatlarini, temperament, emotsional harakat-larini aniqlashga katta ahamiyat berishi lozim. Shu bilan birga kasb-hunar maktablari pedagoglarining saviyasi yuqoriligi va pedagogik texnologiyalarning yangiligi bilan farq qiladi [8].

Zamonaviy bilim berish uchun o'qituvchining o'zi ana shunday bilimga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun pedagog kadrlarning obro'-e'tiborini, ijtimoiy maqomini, ma'suliyatini, malakasini oshirishga va zamon talablariga mos holda qayta tayyorlashga katta ahamiyat berilgan. Kadrlar tayyorlash milliy modelida oliy ta'lim maxsus o'rinni egallaydi, hamda uzluksiz ta'lim tizimining mustaqil turi hisoblanadi. Oliy ta'limning maqsadi Respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'daniy rivojini ta'minlashga, o'zi tanlagan mutaxassislik bo'yicha bozor iqtisodiyoti sharoitida mustaqil ishlashga layoqatli, yuqori malakali kadrlar tayyorlashdan iborat. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida oliy ta'lim oldiga qo'yilgan vazifalarning ijrosi O'zbekiston ta'lim tizimini tamomila yangi bosqichga ko'tarishga imkon beradi.

Talabalarning fikr yuritish aktivligi hamda bilish jarayonlari zarur. Masalan, talabalarning bir maqsadga qaratilgan kuzatishlarini tashkil etganida o'qituvchi talabalar oldiga shunday savollar beradi va shunday topshiriqlar beradiki, ular bir tomondan buyumlar va hodisalarning ayrim sifatlari va jihatlari ajratishni, ikkinchi tomondan esa ularni butun bir holda birlashtirishni talab qiladigan bo'lsin. Bunda buyumlar va hodisalarni farqiga qarab o'xshashligi va taqqoslashni talab qiluvchi topshiriqlar, buyumlarni klassifikatsiya qilish bo'yicha topshiriqlar, ob'yektiv bayon qilish yoki xarakterlash bo'yicha topshiriqlar juda muhim rol o'ynaydi. Vatanimizning ertangi kunini, shuncha mashaqqatlar chekib qilgan ishlarimizning mevasini ko'rmoqchi bo'lgan, o'z zurriyotlarining baxtu iqbolini istaydigan har bir odam - u kim bo'lish, qanday lavozim egasi ekanidan qat'iy nazar, bu masalada chetda turmasligi kerak.

Bugun bu o‘ta muhim masalaga beparvo qarashga, loqayd bo‘lishga hech kimning haqqi yo‘q. Biz yurtimizda olib borilayotgan ta‘lim-tarbiya, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarga, shu sohaga daxldor bo‘lgan idora va tashkilotlar faoliyatiga ham aynan ana shu nuqtai nazardan baho berishimiz zarur. Hozirgi kun yoshlari faqat bilim olibgina qolmay, balki o‘z ustida ishlab, bilimini to‘g‘ri baholay olishni ham o‘rganishi kerak, chunki bugungi kun yoshlari mustaqil O‘zbekistonning umidli, erkin fikrlovchi, o‘z fikriga ega bo‘lgan intellektual salohiyatli avlodidir [5].

Muayyan g‘oya va mafkurani yoshlar qalbi va ongiga singdirish jarayoni murakkab, ko‘p bosqichli, o‘ta mas‘uliyatli bo‘lib, ular samaradorligini muttasil o‘rganib borish zarur. Bu, o‘z navbatida, yanada mahsuldor va ta‘sirchan usullarni amaliyotda qo‘llash, g‘oyaga ishonchni mustahkamlab borish, ushbu yo‘nalishdagi ishlarning samarasini oshirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, kelajak bugundan boshlanadi. Niyati ulug‘ xalqning – ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. biz demokratik islohotlar yo‘lidan hech qachon ortga qaytmaymiz. Qanchalik qiyin bo‘lmasin, faqat oldinga – yangi, yuksak marralar sari boramiz.

Aynan shuni hisobga olgan holda tarbiya masalasida e‘tibor qaratish yuksak marralarga erishishning asosi ekanligini unutmaslik lozim. Hozir tarbiya masalasiga e‘tibor qilinmasa, kelajak boy beriladi. Ma‘naviy va axloqiy poklanish, imon, insof, diyonat, or-nomus, mehr-oqibat va shu kabi chinakam insoniy fazilatlar o‘z-o‘zidan kelmaydi. Hammasining zaminida tarbiya yotadi. Shuning uchun ham yosh avlod qalbida Vatan taqdiri va kelajak uchun daxldorlik va mas‘uliyat hissini oshirish, yot g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirishda, mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda, ma‘naviy yetuk avlodni voyaga yetkazishda, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirishda, sohadagi vaziyat va amalga oshirilgan tadbirlar tahlili yoshlarning keng qatlamlariga daxldor bo‘lgan dolzarb masalalar, ayniqsa, uyushmagan yoshlarning hayotda o‘z o‘rnini topishi uchun yo‘nalish beradigan, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, kasbga yo‘naltirish, tashabbuslarini rag‘batlantirish, shu bilan birga farzandni hasad, manmanlik, takabburlik, yolg‘on gapirish, aldash, munofiqlik, baxillik, bekorchilik, jahl, g‘azab, g‘iybat, behuda so‘zlarni gapirish, mazax qilish, shahvatga berilish, so‘kish, tama‘ qilish, zulm, johillik kabi yomon xislatlar rivojlanishidan muhofaza qilish borasida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o‘rni va roli beqiyos ekanligini anglash va uzluksiz e‘tibordan qoldirmaslik muhimdir [6].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Tinchlik, ma'rifat va bunyodkorlik yo'lida hamkorlik // Xalq so'zi, 2016 yil 19 oktyabr.
2. Конрад Н.И. Запад и восток. – М.: 1972.
3. Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. Мыслители XX века. – М.: Республика, 1994.
4. Avloniy A. Tanlangan asarlar. 2-jild. Toshkent, Ma'naviyat 1998.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so'zi», 2018 yil 29 dekabr.
6. Rashidov X.F. Osobennosti razvetiya srednogo spetsialnogo, professionalnogo obrazo-vaniya v O'zbekistane – T.Fan, 2004 g - 287 s.
7. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
8. Roziqov O.R., Og'ayev S.Yu., Maxmudova M.M., Azizov B.R. Didaktika T. Fan, 1997 y – 256 b.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz